

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА У НАСЕЛЕНИЯ ГЕРОНТ- СУПЕРГЕРОНТА ЖЕНЩИН И МУЖЧИН УЗБЕКИСТАНА

Мамасолиев Н.С.

Мадазимов М.М.

Ботиров Ж.А.

Мамасолиев З.Н.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13300295>

Актуальность и необходимость темы. В связи с увеличением населения геронтологического возраста увеличивается частота холециститов, преимущественно по клиническим данным. Например, геронтологического возраста составляют 40% больных холециститом, поступивших в учреждения скорой медицинской помощи [1, 2, 3].

Цель исследования – изучить и определить эпидемиологическую, клиническую и профилактическую характеристику холецистита у молодого, среднего возраста, геронтного и супергеронтного населения различных регионов Узбекистана.

Материалы и методы исследования. Данное исследование считается одномоментным эпидемиологическим исследованием и основано на анализе результатов, полученных в популяции из 2638 человек. В исследовании приняли участие жители 6 регионов страны – Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской. На основе поставленных в работе задач организовано и проведено одновременно 6 эпидемиологических исследований в долинных и оазисных регионах Узбекистана. Была дана подробная характеристика эпидемиологической организации и проведения: сформирована скрининговая группа, подготовлены анкеты, скрининговая группа была ознакомлена с необходимым оборудованием для проведения исследования. Создан порядок работы с населением и разработан порядок проверки населения. Результаты и обсуждения. В популяции женщин-геронтов и супергеронтов по территории республики хронический холецистит характеризуется следующими частотами выявления: 1) в Андижане - 19,8% (некаменный тип - 19,5% и каменный тип - 21,1%) и 50,0% (безкаменный тип - 50,0% и каменный тип - 0,00%) соответствуют ($RR=0,618$; 95% $CI=0,148-2,583$; $\chi^2=0,329$; $S=0,068$; $P>0,05$); 2) в Фергане - 42,4% (42,5% - безкаменный тип и 42,1% каменный тип) и 0,00% в популяции геронтов и супергеронтов соответственно; 3) в

Намангане - 17,9% (безкаменной тип - 18,4% и каменистый тип - 15,8%) и 50,0% (безкаменный тип - 50% и каменистый тип - 0,00%) ($RR=0,352$; 95% $CI=0,505$; $S=0,05$).); 4) в Джизаке - 17,9% (некаменный тип - 19,5% и каменный тип - 10,5%) и 0,00%; 5) В Кашкадарье - 1,9% (безкаменный тип - 0,00% и каменистый тип - 10,5%) и 0,00% 6) В Сырдарье - 0,00% и 0,00% соответственно.

У геронток Ферганской долины ХХ подтверждается с частотой 80,2%, в том числе его некаменный тип - 19,5% и каменный тип - 78,9%.

Распространенность ХХ в супергеронтной популяции долины составляет 100,0% (только для безкаменного типа) ($RR=0,488$; 95% $CI=0,215 - 1,108$; $\chi^2=1,561$; $S=0,077$; $P>0,05$).

Анализ популяции Дальних регионов показал, что СХ не выявляется в популяции супергеронтов и подтверждается только у 21 женщины геронтового возраста с преобладанием СХ - 19,8%, СХ без камней - 19,5% и СХ с камнями - 21,1%.

Мужское население состояло только из людей геронтного возраста (70 лет), определялась популяция супергеронтов. Хронический холецистит, его безкаменная и бескаменная формы подтверждаются следующими частотами выявления: в Андижане - 28,6% (безкаменная СХ - 30% и безкаменная СХ - 20,0%), в Фергане - 28,6% (каменная СХ - 20,0%), - свободные СХ - 30,0 % и СХ с камнями - от 20,0%), в Намангане - 11,4 % (СХ без камней - 11,7 % и СХ с камнями - от 10,0 %), в Джизаке - 25,7 % (СХ без камней - 26,7 % и каменистый СХ - от 20,0%), в Кашкадарье - 4,3% (безкаменный СХ - 1,7% и каменистый СХ - от 20,0%) и Сырдарье - 1,4% (безкаменный тип - 0,00 % и каменистый тип - от 10,0%).

В популяции геронто-мужчин Ферганской долины хронический холецистит определяется с распространенностью 68,6%, ХБП без камней подтверждается в 71,7% и ХБП с камнями - в 50,0%.

В популяции геронтов оазисов ХХ определяется частотой распространенности 31,4%; ХХ без камней подтвержден в частоте 28,3%, ХХ с камнями - в 50,0%.

Заключение. При совершенствовании профилактических программ для продления жизни долгожителей важно учитывать следующее: 1) преимущественно безкаменный ХХ подтверждается с высокой частотой, что представляет риск для популяции геронт-супергеронтов; 2) у женщин-супергеронтов и геронтов, как с камнями, так и без камней, хронический холецистит выявляют с большей, по сравнению с мужчинами, частотой

распространения и риска; 3) женщины-геронты и мужчины долины, популяция супергеронтов в 4 раза чаще болеют ХХ, и исходя из этого считается целесообразным «нацеливать», планировать и осуществлять первичную профилактику в отношении ХХ.

Использованная литература:

1. Иванцюк В.М., Бондарев Р.В., Сопко А.И. и др. Оценка результатов лечения острого деструктивного холецистита у больных разных возрастных групп и пути их улучшения у лиц старше 60 лет с сердечной недостаточностью ишемического генеза //Харьковская хирургическая школа. –2015. -№2. –С. 49-50.
2. Сопуев А.А., Бакиров С.А., Бигишиев М.К., Турдалиев С.А. ва б.қ. Некоторые особенности диагностики острого холецистита у лиц пожилого возраста //Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. - №6. – С. 22-26.
3. Racz J., Dubois L., Katckky A. et al. Elective and emergency abdominal surgery in patients 90 years of age or older //Can. J. Sucrg. – 2012 Oct: 55(5):322-325.